

МОТИВАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Юсупов Лутфилло Сайиттураевич

Директор академического лицея при Андижаском институте сельскохозияство и агротехнологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7140090>

Аннотация. Взаимосвязь между владением иностранными языками и мотивацией изучалась как отечественными, так и зарубежными учеными. Исследования показали, что именно мотивация позволяет легко и эффективно изучать иностранные языки. В данной статье рассматривается значение мотивации в процессе обучения иностранному языку в школе и факторы, влияющие на нее. Чем выше внутренняя и внешняя мотивация ученика, тем легче ему будет преодолеть языковой барьер. Таким образом, повышение мотивации учеников к изучению языка перед занятиями имеет решающее значение, и как утверждает Дорней (1998) эта мотивация помогает ученикам двигаться вперед, как мотор заставляет двигать автомобиль. Это, в свою очередь, требует от преподавателя иностранного языка мотивационного подхода к каждому занятию с учетом возраста, интересов, уровня и способностей ученика.

Ключевые слова: мотивация, мотивационные теории, изучение языка, внутренняя и внешняя мотивация, влияние.

MOTIVATION AND ITS ROLE IN THE PROCESS OF EFFECTIVE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES

Abstract. The relationship between foreign language proficiency and motivation has been studied by both domestic and foreign scientists. Studies have shown that it is motivation that makes it easy and effective to learn foreign languages. This article discusses the importance of motivation in the process of teaching a foreign language at school and the factors influencing it. The higher the internal and external motivation of the student, the easier it will be for him to overcome the language barrier. Thus, increasing students' motivation to learn a language before class is critical, and as Dorney (1998) argues, this motivation helps students move forward like a motor makes a car move. This, in turn, requires a foreign language teacher to have a motivational approach to each lesson, taking into account the age, interests, level and abilities of the student.

Keywords: motivation, motivational theories, language learning, intrinsic and extrinsic motivation, influence.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение иностранных языков является одним из ключевых факторов социально-экономического и общекультурного развития общества. Особенно, когда люди переживают эпоху глобализации, роль изучения иностранных языков становится решающей для установления и укрепления социально-экономических и культурных связей между странами всего мира. Поэтому значительно возрос интерес и потребность в изучении иностранных языков, в частности, английского языка, который считается мировым языком общения. За последние пять лет в Узбекистане произошли новые политические и социально-экономические изменения. Стремление страны к активному и эффективному сотрудничеству со странами Запада оказало существенное влияние на

расширение функции иностранного языка как предмета и привело к пересмотру целей, задач и содержания преподавания и изучения английского языка. Политика открытости Узбекистана, его активное вхождение на мировой рынок, новая политическая ситуация, расширение международного сотрудничества и международных связей делают необходимым владение действующими специалистами не одним иностранным языком. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев заявил: «Пришло время создать в нашей стране новую систему обучения иностранным языкам, которая станет прочным фундаментом на будущее. Поскольку мы поставили перед собой цель построить конкурентоспособное государство, отныне выпускники школ, лицеев, колледжей и вузов должны свободно владеть не менее чем двумя иностранными языками. Это жесткое требование должно стать главным критерием деятельности руководителя каждого учебного заведения [1]».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Отношение к изучению иностранного языка среди подростков значительно возросло по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Узбекистан вновь открылся миру, изменив свою внутреннюю и внешнюю политику, особенно в сфере образования. Правительство разрешило известным зарубежным университетам открывать свои филиалы в Узбекистане и успешно начало плодотворное сотрудничество с иностранными агентствами, такими как Британский совет и посольство США, для поддержки изучения языков среди населения. Правительство поощряло учащихся к изучению иностранных языков, предоставляя им различные возможности и оказывая им финансовую поддержку. Как следствие, эти меры напрямую влияют на мотивацию студентов к изучению языка и помогают им успешно овладеть иностранными языками..

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мотивация в изучении иностранного языка

Мы часто используем термин «мотивация» на уроках, чтобы помочь учащимся достичь намеченной цели уроков. Такие термины, как «мотивация» и «мотивировать учащихся», являются наиболее часто употребляемыми словами в лексике учителей. Кроме того, термины «мотивация» и «мотиватор» уже стали популярными в деловых кругах нашей страны. Однако в статье мы хотели бы обсудить важность мотивации в изучении иностранных языков. Все мы знаем, что знание иностранного языка помогает любому человеку увеличить свои шансы в достижении своих целей. Мы также много слышали об общепринятом представлении о том, что быстрое, легкое и идеальное освоение языка зависит от страсти, мотивации и действий человека. Но существуют разные мнения о том, какие факторы влияют на интерес учащегося к изучению языка и мотивацию. Хотя проблема повышения мотивации студентов актуальна для каждого предмета, особенно она актуальна при изучении иностранного языка. Мотивация поэтому рассматривается как основная движущая сила в изучении иностранного языка, мотивы которой относятся к субъективному миру личности и определяются его внутренними мотивами [2]. Соответственно, человек может выучить иностранный язык, если он ему действительно нужен, то есть если его поощряют. По мнению лингвиста З. Дорней (2013), мотивация – это вид стремления к обучению. Дорней (1998) также подчеркивает, что для обучения иностранному языку в учебной среде у учащихся сначала должно быть желание выучить язык и что мотивация является основным импульсом к началу изучения иностранного

языка, а в дальнейшем она становится основной движущей силой для продолжения долгосрочного процесса обучения. What is motivation and its importance in learning foreign languages

Хотя ученые всего мира утверждают, что мотивация играет важную роль в обучении иностранному языку, они по-разному трактуют термины «мотив» и «мотивация». Рассмотрим теперь интерпретацию этого термина учеными. Ученые определили понятие «мотив» следующим образом: А. Маслоу считает, что мотивом является совокупность потребностей, К. Вилюнас рассматривает в качестве мотива условия существования, Г. Ковалев объясняет мотивы как морально-политические отношения, Ж. Годфруа утверждает, что мотив – это цель, которую субъект должен достичь [3]. Поэтому данная концепция требует комплексного подхода с учетом всех возможных аспектов. Википедия определяет «мотив» следующим образом: «Мотив — это причина, побуждающая людей побудить к определенному действию». [4].

Мотивация и как психическое явление трактуется по-разному: в одном случае - как совокупность поддерживающих и направляющих, например детерминант поведения (К. Мэдсен, 1959; Ж. Годфрой, 1992), в другом случае - как совокупность мотивов. (К.К. Платонов, 1986), а в другом случае - как импульс, запускающий деятельность организма и определяющий ее направление. Кроме того, мотивация рассматривается и как процесс психической регуляции определенной деятельности (М.Ш. Магомед-Эминов, 1998), как процесс движения мотивов и как механизм возникновения, направления и способов конкретной деятельности (И.А. Жидарян, 1976), линия описывается учеными как совокупность мотивов, являющихся спусковым крючком для действий (Вилюнас В.К., 1990) [5]. Таким образом, на основании исследований и выводов ученых можно дать следующие определения понятиям мотив и мотивация. Понятие «мотив» (лат. *movere* — действие, толчок) означает побуждение к действию, побуждение к действию, фактор действия и поведения. Мотивы могут быть разными: интерес к смыслу и процессу деятельности, долг перед обществом, самоутверждение и так далее. Мотивация – это совокупность побудительных факторов, определяющих деятельность человека; к ним относятся мотивы, потребности, стимулы и ситуационные факторы, определяющие поведение человека.

Под термином мотивация понимается система поощрений, которая может оказать положительное влияние на уровень владения предметом и эффективность развития навыков и способностей. Поэтому формирование мотива обучения в методике обучения иностранным языкам всегда является важным приоритетом не только для всего образовательного процесса, но и для каждого отдельного учителя. Мотивация является важной частью достижения любой цели. Это существенный фактор, положительно влияющий на любой процесс обучения, особенно на изучение иностранного языка. Салвин (Rehman et al., 2014) описал мотивацию как внутренний процесс, который активизирует, направляет и поддерживает поведение с течением времени. Мотивация не стабильна, она имеет свойство меняться в зависимости от ситуации, а также меняется во времени (Гасс, Селинкер, 2008). Риз и Уокер (Reese and Walker, 2001) утверждают, что мотивация является ключевым фактором в процессе изучения иностранного языка. Они также подчеркнули, что учащиеся с низким доходом и высокой мотивацией имеют больше шансов на успех, чем умные, но низкомотивированные учащиеся [6]. Иногда

учащиеся приходят в школу с высокой мотивацией, и в этих случаях основной задачей учителя иностранного языка является поддержание мотивации учащихся, недопущение их впадения в демотивацию, ее максимальное увеличение.

Виды мотивации

Гарднер (1985) разделил факторы мотивации при изучении иностранного языка на два типа: интегративная мотивация и инструментальная мотивация. Оба вида мотивации с учетом разных подходов «оказывают влияние на успешное овладение иностранным языком [7]». Согласно Брауну (1994), «интегративная мотивация» относится к изучению языка для личного развития и культурного совершенствования, т. е. учащийся хочет выучить язык, чтобы понимать, общаться и интегрироваться в это сообщество. Масгорет и Гарднер (2003) классифицируют студентов с интегративной мотивацией как студентов, открытых для других языковых сообществ, а также тех, кто склонен учиться на протяжении всего учебного процесса и всегда позитивно относится к другим.

Кроме того, интегративно мотивированные учащиеся более настойчивы в процессе обучения, особенно когда сталкиваются с проблемами или сложными задачами. Это связано с тем, что они оценивают свои учебные мотивы, т. е. необходимость и причины изучения языка, как личностное качество, и именно поэтому интегративно мотивированные учащиеся делают все возможное для изучения иностранных языков. Гарднер и коллеги (1983) описали инструментальную мотивацию как «обучение ради прибыли». Эти типы учащихся изучают иностранный язык, чтобы получить определенную прагматическую выгоду, а не социальную значимость. Поэтому можно также предположить, что инструментальные цели студентов в обучении иностранному языку представляют собой целенаправленный подход к достижению определенных целей, не связанных с межличностными отношениями. Инструментально мотивированные студенты изучают английский язык, чтобы получить внешнее вознаграждение, такое как получение стипендии, а также успешное участие в международных проектах или различных программах только для получения материальной выгоды. Инструментальные цели побуждают студентов изучать иностранные языки не только во время учебы, но и для будущей карьеры, например, для работы в авторитетных компаниях и получения высокооплачиваемой работы. Эти инструментальные цели могут служить для повышения социального статуса или уверенности учащихся в себе, а также открывают возможности для бизнеса и мотивируют рост в работе, а также приводят к положительным изменениям в образовании (Saville, 2006). С учетом изложенных выше соображений можно сделать вывод, что инструментальная мотивация состоит из группы факторов, связанных с внешними вознаграждениями, такими как сдача экзаменов, материальное вознаграждение, хорошая должность или успешное окончание школы, получение высокооплачиваемой работы.

Ученые также выделили два других типа мотивации: внутреннюю мотивацию и внешнюю мотивацию. Duornei (1998) дает следующее определение внутренней и внешней мотивации. Внутренняя мотивация побуждает человека заниматься определенной деятельностью, потому что она ему нравится и приносит удовольствие. Внешняя мотивация является результатом внешних воздействий, таких как получение вознаграждения (денег, материальных благ), привлечение внимания людей или уход от наказания [8]. Например, если теннисист играет в теннис, чтобы выиграть приз, на него

будет влиять внешняя мотивация, а если он играет в теннис, потому что ему это нравится, на него будет влиять внутренняя мотивация. Точно так же усердная учеба учащегося с целью получения хорошей оценки или боязнь получить низкую оценку рассматривается как результат внешней мотивации. Общеизвестно учеными, что работа, выполняемая под влиянием внутренней мотивации, более эффективна. Р.М. Райан и Э.Л. Деси утверждают, что внутренняя мотивация важна, потому что сильное внутреннее желание человека учиться и приобретать знания направляет его к цели. Внешняя мотивация может существенно измениться в способности человека к самостоятельной работе и самоконтролю в результате воздействия внешних факторов. Соответственно, внешняя мотивация также может выражаться несколькими способами, в первом случае учащиеся с внешней мотивацией совершают действие в вынужденном, неохотном и неудовлетворенном состоянии, а во втором случае навязчивое желание человека может отражаться в его внутренней воле. и, в свою очередь, запустить действие [9].

Что мотивирует узбекских студентов изучать иностранный язык

На основании вышеприведенных научных оснований можно констатировать наличие у узбекских студентов инструментальной мотивации к изучению иностранных языков. Причина этого в том, что студенты изучают иностранные языки, особенно английский, не для интеграции, а как инструмент для достижения своих будущих целей. Основные цели и задачи обучения иностранным языкам, особенно английскому, учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев, профессионально-технических училищ основаны на полном удовлетворении такой потребности, как успешная сдача. Особенно в нынешнюю эпоху глобализации и продолжающихся реформ в нашей стране отношение к преподаванию английского языка стало как никогда важным.

Факторы, влияющие на мотивацию

Очевидно, что эффективность процесса обучения иностранному языку зависит от многих факторов, но мотивация играет жизненно важную роль на уроке иностранного языка. Мотивы и мотивация являются движущей силой процесса обучения.

Вопрос о том, как учитель иностранного языка может развить у учащихся интерес к изучению английского языка и как поддерживать этот интерес в долгосрочной перспективе, всегда беспокоит. Следует иметь в виду, что учебная мотивация тесно связана с социальными факторами, так как многие факторы, влияющие на учебную мотивацию, формируются под влиянием общества и социальных условий. «Поскольку учебная мотивация во многом социально обусловлена, в педагогическом процессе есть много возможностей управлять ею[10]».

Факторы, влияющие на мотивацию, не ограничиваются социальными факторами, но также могут зависеть от личности, возраста, культуры и многих других соответствующих факторов. Принимая во внимание все вышеизложенные факты, хотелось бы согласиться со следующим утверждением «в каждом конкретном случае мотивация к изучению иностранного языка представляет собой в конечном итоге совокупность социально-познавательных, личностно-этических и прагматических мотивов [11]». Основными факторами, влияющими на мотивацию обучения, являются:

- Индивидуальные характеристики учащегося (возраст, пол, способности, интересы и личные качества)

- Отношение учителя к личным качествам и профессионализму

- Образовательный процесс, организованный в образовательном учреждении (дружелюбная, свободная, научно-ориентированная и позитивная среда, созданная в сообществе)

- При издании учебников учитываются уровень владения английским языком, возраст, интересы и потенциал учащихся. Наряду с развитием языковых навыков, таких как чтение, письмо, говорение и понимание на слух, желательно, чтобы учебные материалы основывались на упражнениях, побуждающих учащихся к творческому и критическому мышлению.

- Финансовая и моральная поддержка специалистов-иностранцев в обществе и возможности и льготы, предоставляемые изучающим язык

Все вышеперечисленные факторы усиливают мотивацию студента к изучению иностранных языков, и эти мотивы создают постоянное движение личности к определенной цели. Первый толчок к желанию учащегося изучать иностранный язык обычно возникает в его семье, когда он видит положительное отношение членов семьи к изучению языка. Чем больше ребенок поощряется к изучению иностранных языков с раннего возраста, тем больше вероятность того, что он выучит один или даже два иностранных языка к подростковому возрасту. Важно иметь в виду, что мотивация учащихся к изучению языка должна формироваться в семье. Несомненно, роль родителей в этом процессе неопределима.

Несмотря на широко распространенное мнение, что личность учащегося является наиболее значимым аспектом в изучении и овладении иностранным языком, исследователи считают, что личность преподавателя является ключевым и важным фактором в обучении и овладении языком (Оксфорд и Ширин, 1994). Значима роль учителя и его педагогического мастерства в укреплении стремления учащихся к изучению иностранных языков. Дорней (1998) утверждал, что «мотивация является важным фактором успеха в обучении» и что мастерство учителя должно играть ключевую роль в повышении качества эффективности обучения. По словам Дорней, личность, компетентность, методы обучения и владение материалом — все это способствует многомерному компоненту мотивации в овладении языком [12]. Сяо (2012) утверждает, что личность учителя и знание темы влияют на уровень мотивации, который ученики приобретают во время и даже после занятий иностранным языком. Исследование, проведенное Сяо с помощью учителей и учеников, показало, что 9 из 10 учеников оказали непосредственное влияние на свое обучение личными качествами учителя. Практически все студенты, принявшие участие в опросе, ответили, что наиболее важными характеристиками учителя, влияющими на мотивацию учащихся, являются «ответственность и увлеченность своим педагогическим делом». Кроме того, в список наиболее важных личностных качеств учителя, влияющих на мотивацию учащихся, студенты включили такие качества, как «искренность, терпение, поддержка и поощрение своих учеников» [13]. Сяо считает, что трудности в овладении языком будут значительно облегчены, если учителя повысят учебную мотивацию учащихся, используя различные методы, приемы и стратегии. Сяо также считает, что развитие языковых навыков и условия изучения языка определяются мотивацией, и если преподаватели начнут внедрять на занятиях высокие технологии и интерактивные методы для повышения интереса учащихся к изучению языка, мотивация учащихся будет высокой и долгосрочной.

Бернард (2010) также подтвердил вышеупомянутые моменты и подчеркнул, что именно учителя являются ключевой фигурой в оказании помощи учащимся в развитии их языковых навыков на основе их интересов и способностей. Бернард провел исследование важности мотивации среди 151 ученика начальной и средней школы и пришел к выводу, что учителя не должны заставлять своих учеников выполнять задания, связанные с формированием языковых навыков на уроках иностранного языка. С его точки зрения, занятия по изучению языка должны быть веселыми и увлекательными, с занятиями, которые доставят удовольствие учащемуся. По мнению Бернара, этот критерий учебных заданий и заданий по иностранному языку облегчает деятельность по изучению языка и в последующем служит повышению мотивации учащихся к изучению иностранного языка. В своей статье Бернар также обсуждает другие факторы, влияющие на мотивацию, одним из которых являются различные виды деятельности, выполняемые в классе, а другим — общая обстановка в классе [14].

Исследования, которые были проведены для изучения основных факторов, влияющих на мотивацию изучения языка студентами, показывают, что помимо положительного отношения учителей и студентов существуют и другие факторы, которые непосредственно влияют на мотивацию изучения языка. К таким факторам относятся образовательные учреждения (средние школы, академические лицеи, колледжи, техникумы, высшие учебные заведения) и осуществляемая в них учебная деятельность. Дорней и Чизер (1998) утверждали, что учебное заведение является наиболее подходящим местом для студентов, чтобы они могли раскрыть свои таланты, расти и развивать свою мотивацию к изучению иностранных языков, среди других дисциплин. Именно здесь студенты сталкиваются с факторами, способствующими их желанию изучать язык, а также его упадку или постепенному исчезновению. Тот факт, что образовательное учреждение обеспечивает достаточные условия для свободной и творческой работы преподавателей и студентов, создает здоровую учебную среду в институциональном сообществе. Это, в свою очередь, положительно влияет на учебную мотивацию учащихся.

В связи с тем, что академические лицеи действуют под эгидой высших учебных заведений (ВУЗов), учебный процесс и духовно-просветительская деятельность организуются во взаимодействии, что, безусловно, способствует повышению внешней мотивации обучающихся. Учебные планы и программы иностранных языков в академическом лицее организованы в соответствии с требованиями CEFR – общеевропейских этапов обучения иностранному языку, как это определено в государственных образовательных стандартах. В системе непрерывного образования Республики Узбекистан обязательным условием для овладения иностранными языками выпускниками академических лицеев и профессиональных колледжей, не специализирующихся на иностранных языках, является уровень «B1» или 4,5-5,0 балла по международному баллу IELTS. Требования к выпускникам группы, специализирующейся на иностранных языках, немного выше, то есть уровень CEFR «B2» или минимальное требование 5,5-6,0 баллов по системе IELTS. Целью обучения иностранному языку по всем направлениям образования академического лицея является формирование коммуникативной компетенции, а также лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социокультурной и педагогической компетенций учащихся [15]. Обучение иностранным языкам в системе непрерывного образования

Узбекистана (общеобразовательные школы, академические лицеи и профессионально-технические училища, высшие учебные заведения) предполагается осуществлять в соответствии с международными стандартами, соответственно, основой учебных планов, программ, учебно-методических пособий, учебников, учебники и методы обучения должны быть доведены до стандартов.

Учебники также рассматриваются как еще один важный фактор, влияющий на мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. Учебники и пособия должны быть направлены на развитие коммуникативных и лингвистических компетенций изучающих язык, а также должны включать упражнения и занятия, развивающие языковые навыки, такие как понимание на слух, говорение, письмо и чтение. При этом язык учебных материалов должен расширять общий и языковой кругозор учащихся на основе изучения истории, культуры, литературы, традиций и обычаев страны, в которой используется язык. В современных учебниках английского языка (которые в основном издаются зарубежной университетской прессой) грамматические правила предпочитают описывать с использованием индуктивного подхода, а не дедуктивного. Это связано с тем, что индуктивный подход не только развивает умственные, эмоциональные и мотивационные навыки учащихся, но и помогает им запоминать грамматические правила на длительное время. Издание таких учебников, развивающих у учащихся мировоззрение, эстетический вкус, самостоятельное мышление, культуру труда, навыки самостоятельного обучения, является одной из важных задач государства в совершенствовании образования.

ОБСУЖДЕНИЕ

Еще одним важным фактором, влияющим на мотивацию студентов к овладению языком, является, безусловно, отношение элиты страны, власти к изучению иностранных языков в общеобразовательной деятельности. Очевидно, что Узбекистан, выступающий перед мировым сообществом под лозунгом «Новый Узбекистан», приступил к проведению радикальных реформ в политической, социальной и экономической сферах. Результаты реформы нашли отражение в образовательной политике, в частности, в мероприятиях, направленных на популяризацию изучения иностранного языка среди населения. В целях повышения мотивации молодежи к изучению иностранных языков правительством принимается ряд постановлений и постановлений, реализуются проекты. Одним из них является Указ Президента PQ-5117 от 19 мая 2021 года «О мерах по выведению на качественно новый уровень содействия изучению иностранных языков в Республике Узбекистан». иностранных языков среди населения». Также было отмечено, что школы, добившиеся наилучших результатов в обучении иностранным языкам, будут награждены подарком Президента. В указе также указано, что для специалистов, имеющих национальные или международные сертификаты, к их зарплате будет добавлена ежемесячная надбавка. Студентам, получившим национальный сертификат «B1» или международный сертификат, например, как группа IELTS «6.0», будет предоставлена привилегия максимального балла на вступительных экзаменах университетов, которые помочь кандидатам получить грант на обучение. IELTS — это международный метод оценки владения английским языком, и лица, желающие пройти оценку в этой системе, должны заплатить значительную плату. Механизм, согласно решению, позволяет студентам, набравшим «7,0» и выше, получить обратно ту же сумму денег. Ученикам академического лицея также предоставляется возможность сдать бесплатный экзамен во

втором семестре. Все эти мотивационные стратегии в Постановлении, которые задействуют мотивы студентов к изучению английского языка, связаны с финансовым положением учащихся. Такие меры и постоянные усилия, несомненно, повысят внутреннюю мотивацию учащихся к изучению языка.

ВЫВОДЫ

Подводя итог, можно сказать, что мотивация имеет решающее значение в изучении языка. Факторы, влияющие на мотивацию студента к изучению языка, также различаются. Внешние факторы, такие как родители, семья, школа и социальные события, способствуют внутренней мотивации человека. В результате пассивная мотивация в студенческой семье часто порождается деятельностью школьного учителя. Это, в свою очередь, требует мотивационного подхода со стороны сферы образования для повышения мотивации и интереса учащихся к изучению языка на занятиях по иностранному языку. Помимо личных качеств преподавателя и положительного отношения к ученику, важную роль в повышении языковой подготовки учащихся играют учебная среда в классе, здоровая конкуренция среди сверстников, а также привилегии и возможности, предоставляемые для изучения языка в обществе. Мотивация. Ярким примером этого является значительное улучшение качества и эффективности изучения языков в результате реформ в области изучения языков в Узбекистане. Согласно исследованиям, проведенным ведущими научно-исследовательскими институтами, Узбекистан последние 5 лет лидирует в Центральной Азии по уровню владения английским языком[16]. Поэтому, если факторы, влияющие на мотивацию учащихся, не будут активированы, учащийся не станет активным или его интерес к изучению языка исчезнет в краткосрочной перспективе.

REFERENCES

1. Speech of the video conference chaired by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev on May 6 on measures to improve the system of teaching foreign languages. <https://yuz.uz/news/prezident-xorijiy-tillarni-orgatish-boyicha-kelajak-uchun-mustahkam-poydevor-boladigan-yangi-tizimni-yolga-qoyish-vaqti-soati-keldi>
2. Dörnyei, Z.(1998). Motivation in Second and Foreign Language Learning. Journals Cambridge, 31, 117-135. doi:10.1017/S026144480001315X
3. Goziyev E (Ғозиев Э.) General Psychology. Textbook for Psychology Specialization. 1 bob. Tashkent 2002. 156-p
4. [https://en.wikipedia.org/wiki/Motive_\(law\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Motive_(law))
5. Ilin E.P. Motivation and motives. SPb .: Peter, 2002. p.65
6. Gomleksiz, M. N. (2001). The Effects of Age and Motivation Factors on Second Language Acquisition. Firat University Journal of Social Science, 2, 217-224
7. Gardner, R. C. (1985) Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.
8. Dörnyei, Z. (1998). Conceptualizing Motivation in Foreign Language Learning. Language Learning, 40, 46-78, 1998
9. Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and Extrinsic Motivation: Classic Definitions and New Directions[Electronicresource]. uRL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202>

10. Regush L.A. Pedagogical psychology. SPb., 2011. p.343.
11. Abbas Ya.X. formation of motivation in the process of studying the Russian language. Problems and perspectives of modern methods rKi // world russkogo slova. 2006. № 3. p.92
12. Dornyei, Z.(1998). Motivation in Second and Foreign Language Learning. Journals Cambridge, 31, 117-135. doi:10.1017/S026144480001315X
13. Xiao, J. (2012). Tutors' influence on distance language students' learning motivation: Voices from learners and tutors Distance Education, 33(3), 365-380
14. Bernard, J. (2010). Motivation in foreign language learning: The relationship between classroom activities, motivation, and outcomes in a university language-learning environment. Retrieved 23 November 2013 from <http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=hsshonor>
15. Jalolov J.J., Maxkamova G.T., Ashurov Sh.S., English Language Teaching Methodology. Tashkent 2015
16. <https://uz.sputniknews.ru/20201117/Podnyalsya-li-Uzbekistan-v-reytinge-vladeniya-angliyskim-yazykom>